

**GEOMETRIK SIRTLARNI AUTO CAD GRAFIK DASTURI VOSITASI
BAJARISH USULLARI**

Omonov Qavmiddin Karimovich

“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti

“Muhandislik grafikasi va raqamli texnologiyalar” kafedrasini mudiri

qavmiddin@mail.ru, +99890 711 05 27

So‘nggi yillarda ta‘lim tizimida ko‘pchilik fanlarni o‘qitishda avtomatlashtirilgan o‘qitish dasturlarini turli xillaridan foydalanish keng ommalashib bormoqda. Kompyuter grafikasidan o‘qitish dasturlari o‘quvchiga o‘quv jarayonini tashkil qilishda, talabalarga fanni o‘zlashtirishda kata yordam beradi. Ularning yordamida o‘quv jarayonini borishini jadallashtirish, o‘quv materiallarini ancha sodda va yaqqol tasvirlar yordamida bayon qilish kabi afzalliklarga ega bo‘lgan imkoniyatlar paydo bo‘ladi.

Muhandislik va kompyuter grafikasi darslarida kompyuterdan foydalanish uchun quyidagi talablar bajarilishi kerak:

- Talabalar kompyuterdan ishlash imkoniyatlarini egallagan bo‘lishi zarur;
- Kompyuterda chizma bajarishdan avval ular kamida proyeksiyon savodxonlik asoslarini egallagan bo‘lishlari talab qilinadi;

Hozirgi kunda ikki va uch o‘lchamli tasvirlarni bajarish bo‘yicha juda ko‘plab, Auto SAD, Tor SAD, 3D-GRAF, Arshi SAD, 3D SMAX kabi ko‘plab grafik dasturlar ilmiy va muhandislik faoliyatining turli sohalarida keng qo‘llanilmoqda. Ulardan ta‘lim tizimida ommalashgani Auto SAD hisoblanadi. Auto SAD shuningdek mamlakatimizda va xorijdagi ko‘plab korxonalar va tashkilotlarda loyiha-chizma ishlarini avtomatlashtirishning standartlashtirilgan tizimi sifatida shakllangan. Geometrik sirtlarni tasvirlashda Auto SAD grafik dasturi yordamida aylanma va siklik sirtlarning bir nechtasining yasalişini ko‘rib chiqamiz.

1-rasm. Silindrik sirtning yasalişini.

a) b)
2-rasm. Egri chizikli sirtning yasalishi.

a) б)
3-rasm. Teng tomonli olti yoqli tors sirti yasalishi.

a) б)
4-rasm. Tekis egri chizikli aylanma sirtning hosil bo‘lishi.

5-rasm. Siklik sirtning hosil bo‘lishi.

Geometrik sirtlatning kompyuter grafikasi yordamida bajarish vaqtning tejalishiga va talabning fozoviy tasavvurini bir necha baravarga oshishiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. P. Zohidov. Zeb ichra ziynat // Toshkent-1985
2. Аль-Фараби. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ТРАКТАТЫ // АЛМА-АТА 1972 г.
3. Омонов, К. К. Создание 3D-тела или поверхности путем сечений двумя или более кривыми в Auto CAD / К. К. Омонов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 2 (82). — С. 185-187. — URL: <https://moluch.ru/archive/82/15096>
4. <https://docplayer.net/205237197-Graphical-basis-of-girikh-used-in-traditional-applied-decorative-art-of-central-asia-in-the-9-15-th-centuries.html>
5. Муҳандислик графикаси ўқитиш методикаси. Тошкент «Янги аср авлоди» 2010 й. Э. И. Рўзиев, А. О. Аширбоев
6. Чизма геометрия курси. Тошкент «Ўқитувчи» 1988 й. Ш.К. Муродов ва бошқалар.
7. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
8. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
9. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
10. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
11. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
12. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.